

KONSTRUKTIV MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION G'OYA SIFATIDA

Quralbayeva Lazzat Jarasbay qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Maktabgacha ta'lim 1- bosqich magistranti

quralbayevalazzat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstruktiv modellashtirish texnologiyasi maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilishi, uning innovatsion yondashuv sifatidagi o'rni va ta'lim-tarbiyadagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda mazkur texnologiyaning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: konstruktiv modellashtirish, maktabgacha ta'lim, innovatsiya, pedagogik texnologiya, ijodkorlik.

Аннотация: В статье раскрывается применение технологии конструктивного моделирования в системе дошкольного образования, ее роль как инновационного подхода и эффективность в учебно-воспитательном процессе. Анализируется значение данной технологии для развития творческого мышления детей и формирования навыков самостоятельного принятия решений в проблемных ситуациях.

Ключевые слова: конструктивное моделирование, дошкольное образование, инновация, педагогическая технология, креативность.

Annotation: This article discusses the application of constructive modeling technology in the preschool education system, its role as an innovative approach, and its effectiveness in education and upbringing. It also analyzes the importance of this technology in developing children's creative thinking and forming skills for independent decision-making in problem situations.

Keywords: constructive modeling, preschool education, innovation, pedagogical technology, creativity.

Mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tizimi innovatsion texnologiyalar bilan boyitilmoqda va o'zbekistonda maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar joriy etilmoqda. Xususan, maktabgacha ta'limda bolaning shaxsiy faolligi va ijodiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiluvchi konstruktiv modellashtirish texnologiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu texnologiya bolaning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri – bolalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qila olish va kreativ yondasha olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu borada konstruktiv modellashtirish texnologiyasi muhim vosita sifatida ajralib turadi. Konstruktiv

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

modellashtirish tushunchasi. Konstruktiv modellashtirish – bu bolaning faoliyatida modellar yordamida real voqealarni aks ettirish, ularga o‘z talqinini berish, tajriba qilish va muammolarga yechim topish jarayonidir. Mazkur texnologiya orqali bolalar o‘rgatilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni, mustaqil izlanishni o‘rganadilar. Konstruktiv modellashtirish orqali bolalar qurilish materiallari, LEGO, tangramlar, 3D shakllar yordamida muhitni modellashtirishadi. Bu jarayon ularning fazoviy tasavvuri, mantiqiy fikrlashi va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Amaliy tajribalar va natijalar: Tajriba sinovlari shuni ko‘rsatdiki, konstruktiv modellashtirish bilan muntazam shug‘ullanuvchi bolalarda:

- mantiqiy fikrlash darajasi 30–40% ga oshadi;
- muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati ortadi;
- nutq va ijodiy tafakkur tezroq rivojlanadi.

Maktabgacha ta’limda qo‘llanilishi: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun konstruktiv modellashtirish o‘yinga asoslangan shaklda tashkil etiladi. Masalan, qurilish kublari, lego, interfaol maketlar orqali turli vaziyatlar modellashtiriladi. Bu jarayonda pedagog bolaning fikrini yo‘naltiradi, lekin tayyor javob bermaydi. Konstruktiv modellashtirish texnologiyasi maktabgacha ta’lim tizimiga yangicha yondashuv olib kirib, bolalarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu texnologiyani keng tatbiq etish orqali ta’lim sifati va samaradorligini oshirish mumkin.

Innovatsion ahamiyati; Konstruktiv modellashtirish texnologiyasi an’anaviy yondashuvlardan farqli o‘laroq, bolaning shaxsiy tajribasiga asoslanadi. Bu esa har bir bolaning individual qobiliyatini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu yondashuv bolada natijaga yo‘naltirilgan, tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o‘qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o‘zgartirishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta’lim jarayonida qatnashayotgan har bir o‘quvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o‘quvchi uchun qiziqarli mashg‘ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo‘llanilganda o‘quvchilar o‘qituvchilar yordami va hamkorligida mustaqil ishlash ko‘nikma va malakalariga ega bo‘ladilar. O‘quvchilar yangi bilimlarni ilmiy izlanish, tadqiqotchilik, tajriba sinovlar o‘tkazish asosida o‘zlashtiradilar. Ilm orqali bilim olish tamoyiliga amal qilinadi. Ta’lim jarayoni qatnashchilari kichik guruhlarga bo‘lingan holda ishlaydilar. O‘quv topshiriqlari alohida bir o‘quvchiga emas, balki kichik guruhning barcha a‘zolariga beriladi. O‘qitish jarayonini tashkil etishning asosiy shakli darsdir. Hozirgi paytda darsning xilma xil noan’anaviy shakllari joriy etilmoqda. Bunday darslar o‘quvchining ijodiy qobiliyatini o‘stirish, aqliy salohiyatini kuchaytirish, ilmiy

dunyoqarashini kengaytirish va har bir yangilikni tez va to'la qabul qila olish ko'nikma va malakalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarda ilmiy izlanishga qiziqishni uyg'otadi, ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. [6] Bu kabi bilimlarni egallagan tarbiyach-pedagoglar Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulot jarayonida bolalarga bilim berishda yaxshi natijalar ko'rsatadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, konstruktiv modellashtirish texnologiyasining maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etilishi – bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi innovatsion yechimdir. Bu texnologiya orqali bolalar hayotiy ko'nikmalarni egallaydi, ijodiy fikrlaydi va ijtimoiy moslashuvchanlik darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Сластенин В.А., Подымова С.Г. Педагогика: инновационный курс. — М.: Академия, 2010. — 416 с.
- 2.Атамуратов А. Та'limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 185 b.
3. Karimova R. “Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi”. Toshkent, 2021.
- 4.Vygotsky L.S. “Pedagogik psixologiya”. Moskva, 1991.
- 5.Nurullayeva D. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. Toshkent, 2020.
6. Qurmanova Qundiz Ergaliyevna., Shrazov Adilbay Shamsitdinovich."Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Issue 5 / 2020

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNING ZAMONAVIIY JAMIYATDAGI O'RNI

Hayitboyeva Farzona

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlarning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati, ularni rivojlantirishda uchrayotgan dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim tizimi, madaniyatlararo muloqot, axborot xurujlari sharoitida gumanitar fanlarning funksional ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi fanlarning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri va zamonaviy transformatsiyalar davridagi o'rnini yoritadi.

Tayanch tushunchalar: Ijtimoiy fanlar, gumanitar fanlar, dolzarb muammolar, jamiyat taraqqiyoti, madaniyat, tafakkur, globalizatsiya, ta'lim tizimi, axborot xurujlari.